

KÚYIK QALADA JASAĞAN XALIQLARDIŃ SÓYLEW TILI HÁM OLARDIŃ QARAQALPAQ ETNOGENEZINE QATNASI

Sadikov Abdumumin Isaxovich

“Muhammad Al-Beruniy” atındaǵı orta arnawlı Islam bilim jurtı oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8420007>

Annotaciya: Bul maqalada Kúyik qalada jasaǵan xalıqlardıń qaraqalpaq etnogenezine qatnası úyrenildi. Qádimgi kerderliler menen házirgi qaraqalpaqlardıń úrp-ádet, dástúrleriniń uqaslıǵı olardıń arasında óz-ara etnikalıq mádeniy baylanıslar analiz etildi. Bunda respublikamız hám sirt el alımlarınıń temaǵa baylanıslı shıǵarmaları metodologiyalıq tiykar xızmetin atqardı.

Tayanısh sózler: Etnogenez, dialekt, Jetiasar mádeniyati, etnikalıq mádeniy baylanıs, arxeologiyalıq izertlewler, Kerder ruwı.

Kerderlilerdin qaraqalpaq etnogenezinde qatnası barlıǵın belgili rus tariyxshısı, etnograf T.A.Jdanko qaraqalpaq tilin izertlewshi N.A.Baskakovtıń pikirine tiykarlanıp múyten urıwınıń bir quramında kerderi atamasının barlıǵı haqqında aytadı [1].

Kerderlilerdiń ózleriniń jergilikli dialekti bolıp olardıń tili xorezmshe de, túrkshe de emes. Olardıń óz jazıwınıń bolǵanlıǵı Yakuttıń maǵlıwmatlarında ushırasadı. 1987- jılǵı Sırdarıyanıń tómengi bóliminde Altın asar qalasındaǵı alıp barılǵan qazıw jumısları nátiyjesinde tabılǵan gúlal ıdıstaǵı jazıw runiy jazıwı bolıp, onı Jetiasar mádeniyatınıń úshinshi basqıshı, yaǵnıy VI-VII ásirler menen belgilewge boladı [2,91]. Bunday jazıwlar Shıǵıs Evropada áyyemgi túrk jazıwı bolıp tiykarınnan Qubla shıǵıs Evropadan baslap Povolje Dunayǵa shekemgi aralıqtaǵı territoriyaǵa keń tarqalǵan. Mine usınday jazıwlar erte orta ásirlerdegi Aral aldı xalıqları, sonıń ishinde kerderlilerde birinshi márte ushırasadı. Arxeologiyalıq izertlewler hám dereklerge súyengen halda Tók qala hám Haywan qala estelikleriniń qańırıp bosap qalıwı XI-ásirlerge tuwra keledi. Bunıń birden bir sebebi delta suwınıń baǵıtınıń batıs tárepke ózgeriwinde dep esaplawǵa boladı.

Kerderliler Aral átirapında jasaǵan kengeres, tele, gunn, ugor qawimleri menen aralasqan jetiasarlılardıń hám usı territoriyada Iran tiliniń shıǵıs dialektinde sóylegen ass, alan hám xorezmliler menen aralasıwınan payda bolǵan xalıq. Orta ásirlerde Kerder atlı qala bolǵan, Aral teńizin kerder kóli dep te ataǵan. Kerder qalasınıń ornına házirgi Nókis rayonındaǵı Kerder atındaǵı birllesken diyxan xojalıǵı jerindegi Haywan qalanıń qarabaxanası tuwra keledi. Qaraqalpaqlardıń kelip shıǵıwına kerderlilerdiń tikkeley baylanısı bar. 1930-jılı professor N.A.Baskakov eldiń tariyxın jaqsı biletuǵın ǵarrılardan jazıp alǵan maǵlıwmatına qaraǵanda qaraqalpaqlardıń múyten urıwınıń bir tiyresi burın kerderli dep atalǵan. Buni N.A.Baskakov jazıp alǵan:

Kerderliniń qızları,

Gezegen keledi.

Keshte júrgen jigitlerge,

Gúller beredi.

degen qosıq qatarları tastıyıqlaydı. Tariyxshı O.Yusupovtıń maǵlıwmatına qaraǵanda XIX –XX ásirler basına shekem Kerder ruwı Buxara qaraqalpaqlarınıń arasında saqlanǵan. Bul kerderli ruwlarınıń atları VI-XI ásirlerde Ámiwdarıya deltasınıń oń tárepindegi ómir súrgen Kerder wálayatınıń atınan alınǵan bolıwı kerek. Kerderi qazaqlardıń kishi júzi ruwınıń atı.

Bashqurtlarda da kerderi degen ruw atı saqlanğan. VII-VIII ásirlerdegi Tok qala (Darsan), Qorgansha qala, Haywan (Kerder) qalalarda tabılğan gúmis teńgelerdegi tamǵalar noǵaylardıń qańlı ruwlarınıń tamǵalarına júdá uqsas keledi. Demek, kerderliler qaraqalpaqlardan basqada qazaq, noǵaylar hám bashqurtlardıń da kelip shıǵıwına da qatnası bar.

1219-jılı arab sayaxatshısı Shakut baqlawınsha kerderlilerdiń tili Xorezmshe de, túrkshe de bolmaǵan. Kerderlilerdiń ata-babalarınıń jasaǵan Quwandárya, Eskidárya boylarınan VI ásirge jatatuǵın túrkiy tilinde jazıwdıń tabılıwına qaraǵanda VI-VIII ásirlerde kerderlilerdiń xorezmliler menen aralasıwı nátiyjesinde ózgeshe dialekte, yaǵnıy túrki-parsı aralas tilde sóyleytuǵın bolıwı kerek. VI-VIII ásirlerde xorezmlilerdiń bir bólegi Kerder wálayatında jasadı. Kerderliler Sırdárya kóshpelileri menen Xorezm qalaları arasındaǵı sawda jolların qollarına uslap turǵan. Xorezmliler, túrk qáwimleri menen ekonomikalıq, mádeniy qatnasta turmıs keshirdi, kerderlilerdiń xorezmliler menen aralasıwı bul óz náwbetinde xorezmlilerdiń túrklesiwine alıp keledi. Qubla Aral boyında, sonıń ishinde Xojeli, Beruniy rayonları aymaǵında Keriyt, Kariyt, Kerayit, Ámiwdárya hám Qońırat rayonlarında Kariytawıl etnotoponimler ushırasadı. Kerder sóziniń mánisi qala degendi ańlatsa kerek, sebebi qala arabshada qarya dep atalǵan.

Kerder wálayatınıń qalalarınan tabılğan miynet quralları, biyday, arpa, tarı dánleriniń qaldıqları, balıq súyekleri, qabırshaqları, iri mal menen qoy-eshkilerdiń súyekleri olardıń xojalıǵınıń basqa tarawları diyxansılıq, balıqshılıq, mal sharwashılıq bolǵanın tastıyıqlaydı. Xojalıqtıń bul túrleri qaraqalpaqlarǵa burınnan tán bolǵan. Kerderlilerdiń qalası Darsan menen Mizdakxannan tabılğan ossuariyalardıń sırtında, ólgen adamlarına jılap, kewil aytıw dástúrleriniń kórinisi berilgen. Qıtaydıń tariyxıy derekleri boyınsha ólilerge jılap kewil aytıw VI ásirlerde túrklerge tán bolǵan. Beruniydiń aytıwına qaraǵanda bunday dástúr Sogdianada hám Xorezmlilerde ushırasqan. Óziniń jaqın adamları qazalanganda jılap uzatıw qaraqalpaqlarǵa tán. Demek, VII-XIII ásirlerdegi kerderliler menen qaraqalpaqlardıń úrp-ádet, dástúrleriniń uqashlıǵı olardıń arasında óz-ara etnikalıq mádeniy baylanıstıń saqlanǵanın dálilleydi.

Kerderlilerdiń Qaraqalpaqlarǵa jaqınlıǵı olardıń qol ónerindegi naǵıslardıń júdá uqsaslıǵında da kórinedi. Máselen, Kerderlilerdiń paydalanǵan xojalıq ıdıs-buyımlarında: múyiz, qus tırnaq, bawırsaq (romba), qumırısqa bel, úsh múyesh, atanaq naǵısları qaraqalpaqlardıń qol ónerleri bolǵan tekimet, alasha, úy bas qurallarına aǵash qurallarına kóp ushırasadı. Qaraqalpaqlardıń etnogenezine Kerderlilerdiń qatnasınıń bar ekenin antropologiyalıq materiallarda tastıyıqlaydı. VII-XI ásirlerdegi Kerder qalaları bolǵan Kúyik qala hám Tók qalalarda jasaǵan xalıqlar etnikalıq jaqtan bir qıylı bolmaǵan. Professor, antropolog T.K.Xodjayovtıń anıqlawına qaraǵanda, Kerderlilerdiń úlken bólegi kishi-betli júzi uzın evropoid tipindegi xalıqlar bolsa, ekinshi bólegi jalpaq betli, bir qansha mongoloidlasqan túr bolıp, bular Qubla Aral boyına keyin kelip aralasqan [3]. Solay etip Kerderliler qospalı etnikalıq bólimlerden turǵan, qaraqalpaqlardıń kelip shıǵıwında da tiykarǵı eki rassalıq sıpatlılıq bar. Birinshi-evropoid tipi. Bunıń tiykarǵı bronza hám ertedege temir dáwirinde jasaǵan Qubla Aral boyındaǵı turǵın xalıq. Ekinshi, bunnan 3000 inshı jıldan baslap, mongoloid tipi basım bolǵan kóshpeli sharwa qáwimlerdiń aralasıwınan pada bolǵan túrler. Qaraqalpaqlar tiykarınan Ámiwdárya hám Sırdárya aralıǵında jasawshı kóbirek mongoloidlasqan qazaqlar menen kem mongoloidlasqan evropoid tipi basım bolǵan Xorezm ózbeklerine salıstırǵanda ortalıqta turadı. Solay etip, VII-

XI ásirlerde Kerder xalqına tán bolğan qospalı qaraqalpaqlardıń fizikalıq túr kelbeti saqlanıp kelgenin kóremiz.

VII-VIII ásirlerde Darsanda jasağan kerderlilerdiń fizikalıq kelbeti, azıraq mongoloid túriniń qosımtası bar evropoidlıq túrde bolğan. Bul fizikalıq túrler qaraqalpaqlarda házirde ózinde de saqlanğan. VI-IX ásirlerde Kerderliler etnikalıq jaqtan oǵuzlerge jaqın boladı. Sebebi VI-VIII ásirlerde-aq túrk qáwimleri Xorezmge qonıslasıp otırıqshı bolıp, usı dáwirde Aral átirapı xalıqları túrkiy tilde kóbirek sóyley baslaydı. VI ásirde Aral boyında túrkshe jazıw payda boladı. Qaraqalpaqlardıń kelip shıǵıwınıń úshinshi qatlamında túrk tilles jetiasarlalırdıń, ásirese, kerderlilerdiń ornı kóbirek seziledi.

References:

1. Жданко.Т.А. Очерки исторической этнографии Каракалпаков. Родоплеменная структура и расселение в XIX-XX вв. М.-Л.,1950.
2. Кляшторный.С.Г., Левина Л.М. Об одной рунической надписи с городище Алтын-Асар (Восточное Приаралье), Этническая история и традиционная культура народов Средней Азии и Казакстана. Нукус: 1989.-с.91.
3. Ходжайов.Т.К. К антропологии населения Ток кала-Дарсан. Антропология и культура Кердера. Ташкент – 1973.
4. Мамбетуллаев.М.М. «Реннесредневековый некрополь Куюккала» Москва – 2008.
5. Турманов.Ж. Куюк қала. Самарқанд, 2014.